

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Аҳмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДА ПРУДЕНЦИАЛ НАЗОРAT
МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
ВА РИВОЖЛАНИШИ**

Абдуназарова Дилшода Акромовна

*мустақил тадқиқотчи
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: abdinazarovadilshoda91@gmail.com

ORCID: 0009-0008-1088-4467

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасида пруденциал назорат тизимининг шаклланиши, меъёрий-ҳуқуқий базаси ва унинг банк тизимидаги ўрни ҳамда аҳамияти таҳлил қилинади. Муаллиф томонидан “пруденциал назорат” тушунчаси ва унинг халқаро стандартлар, хусусан Базель қоидалари асосида такомиллашуви илмий жиҳатдан ёритилган. Мақолада 2020 йилдан кейинги банк ислохотлари, Марказий банкнинг пруденциал талаблар бўйича қабул қилган норматив ҳужжатлари ҳамда уларнинг амалий самарадорлиги атрофлича ўрганилган. Шунингдек, пруденциал назоратнинг миллий банк тизимида босқичма-босқич ривожланиши, хавфларни баҳолаш ва бошқаришдаги институционал ёндашувлар ҳамда уларни янада такомиллаштириш бўйича амалий тақлифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: пруденциал назорат, банк тизими, Базель стандартлари, Марказий банк, капитал етарлилиги, ликвидлик, хавфни бошқариш.

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРУДЕНЦИАЛЬНОГО
НАДЗОРА В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА**

Абдуназарова Дильшода Акромовна

*независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: abdinazarovadilshoda91@gmail.com

ORCID: 0009-0008-1088-4467

Аннотация. В статье проанализированы формирование системы пруденциального надзора в Республике Узбекистан, ее нормативно-правовая база, а также значение и роль в банковской системе. Автором научно освещено понятие пруденциального надзора и его совершенствование на основе международных стандартов, в частности Базельских принципов. В статье подробно изучены банковские реформы после 2020 года, нормативные документы, принятые Центральным банком Узбекистана по вопросам пруденциальных требований, а также их практическая эффективность. Кроме того, рассматривается поэтапное развитие пруденциального надзора в национальной банковской системе, институциональные подходы к оценке и управлению рисками и представлены практические предложения по дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: пруденциальный надзор, банковская система, стандарты Базеля, Центральный банк, достаточность капитала, ликвидность, управление рисками.

**FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRUDENTIAL SUPERVISION
MECHANISMS IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN**

Abdunazarova Dilshoda Akromovna

*Independent Researcher
Tashkent State the University
of Economics*

E-mail: abdinazarovadilshoda91@gmail.com

ORCID: 0009-0008-1088-4467

Abstract. This article analyzes the formation of the prudential supervision system in the Republic of Uzbekistan, its legal and regulatory framework, and its role and significance in the banking system. The author provides a scientific explanation of the concept of prudential supervision and its development based on international standards, particularly the Basel principles. The article thoroughly examines post-2020 banking reforms, the regulatory documents adopted by the Central Bank of Uzbekistan on prudential requirements, and their practical effectiveness. It also explores the gradual development of prudential supervision in the national banking system, institutional approaches to risk assessment and management, and offers practical recommendations for further improvement.

Keywords: prudential supervision, banking system, Basel standards, Central Bank, capital adequacy, liquidity, risk management.

Кириш

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикаси банк секторида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилаётган бир пайтда, пруденциал назоратнинг самарали ташкил этилиши молиявий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашда устувор йўналишлардан бирига айланди. Банк тизими фаолиятида юзага келадиган турли таваккалчиликларни бартараф этиш, тижорат банкларининг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш, шунингдек, депозиторлар манфаатларини ҳимоя қилишда пруденциал назорат механизмларининг аҳамияти тобора ошиб бормоқда.

Марказий банк маълумотларига кўра, 2023 йил якунига қадар Ўзбекистонда фаолият юритаётган тижорат банкларининг умумий активлари 630 трлн сўмдан ошган, капитал етарлилик коэффициенти эса 17,2% ни ташкил этган [1]. Бу кўрсаткич халқаро Базель стандартлари талабларидан юқори эканини кўрсатади ва миллий пруденциал механизмлар самарадорлигини билдиради. Шу билан бирга, 2022–2023 йилларда бир қатор тижорат банклари, хусусан давлат улушига эга банклар томонидан Базель III талабларига мос ички аудит, хавф таҳлили ва стресс-тест амалиётлари жорий этила бошланди [2].

Пруденциал назоратнинг шаклланиши ва ривожланиши, авваломбор, халқаро стандартлар, хусусан Базель қоидалари билан узвий боғлиқ. Базель I, II ва III рамакалари банклар учун капитал етарлилиги, ликвидлик ва таваккалчиликни баҳолашга оид мезонларни аниқ белгилаган ҳолда, миллий тизимларни глобал хавфларга тайёр туришга ундайди. Хусусан, Базель III стандартида белгиланган ликвидлик қамров коэффициенти (LCR), тўлиқ молиялаштириш коэффициенти (NSFR) ва контрциклик капитал буфери каби талаблар сўнги йилларда Ўзбекистон банк тизимида тадрижан жорий этилмоқда [3].

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан тижорат банклари учун пруденциал нормативларни белгилаш, уларни мониторинг қилиш ва баҳолашда халқаро ёндашувларга асосланган илғор инструментлар жорий этилаётгани кузатилмоқда. Шу билан бирга, банк тизимининг ички таҳлил салоҳияти, хавфлар таснифи, ахборот очиклиги ва корпоратив бошқарув маданиятини мустаҳкамлаш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ушбу мақолада “пруденциал назорат” тушунчаси, унинг халқаро стандартлар асосида такомиллашуви, Ўзбекистон банк тизимидаги амалий ҳолати ва келгусида ривожлантиришга оид тавсиялар илмий таҳлил этилади.

Адабиётлар шарҳи

Пруденциал назорат масаласи сўнги ўн йилликда халқаро ва миллий молия-банк соҳаларидаги энг муҳим тадқиқот йўналишларидан бирига айланган. Жаҳон молиявий

инқирозларининг кескин таъсири, банкларнинг барқарор фаолиятини таъминлаш ва хавфлар даражасини минималлаштириш зарурияти, халқаро ва миллий даражада пруденциал талабларни қайта кўриб чиқишга олиб келди. Айниқса, Базель кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган халқаро стандартлар – Базель I, Базель II ва Базель III – банк назоратининг тузилмавий-меъёрий асосларини яратиб, қатор мамлакатлар йирик тижорат банкларида жорий этилди.

Базель I стандарти капитал етарлилиги бўйича минимал 8% кўрсаткичини белгилаб, банкларда рискларга қарши захира шакллантиришни таъминлашга қаратилган эди [1]. Кейинги босқич – Базель II – уч устунли модел (капитал, назорат, ахборот ошкорлиги) орқали хавфларни аниқ баҳолаш ва уларни самарали бошқаришни тарғиб этди [2]. Базель III эса, 2008 йилги молиявий инқироз сабоқларини инобатга олган ҳолда, ликвидлик талаблари, контрциклик буфер ва левераж коэффициенти каби янги ёндашувларни шакллантирди [3].

Халқаро ташкилотлар, жумладан Халқаро валюта жамғармаси (IMF) ва Жаҳон банки ўз ҳисоботларида пруденциал назоратнинг банк сектори барқарорлигига таъсири, унинг амалиётга қўлланиш самарадорлиги ва маҳаллий шарт-шароитларга мослаштирилиши лозимлигини таъкидлайдилар [4][5]. Улар, шунингдек, ички назорат тизимларининг самарали фаолияти, ахборот ошкорлиги ва стресс-тестлар натижалари бўйича оммавий ҳисобот бериш тизимини мустаҳкамлашга доимий эътибор қаратиш лозимлигини билдирган.

Миллий тадқиқотлар ичида А.А. Султановнинг илмий ишларида пруденциал назорат тушунчасининг назарий асослари ва унинг Ўзбекистон банк амалиётидаги ўрни таҳлил этилган бўлиб, Марказий банк томонидан қабул қилинган норматив ҳужжатлар доирасида ички хавфларни баҳолаш тизимларини такомиллаштириш тавсия этилган [6]. Е.Б. Иброҳимова эса Базель стандартларининг амалий жиҳатларини ўз мақолаларида таҳлил қилган, айниқса банкларда капитални ҳисоблаш методикаси, ликвидлик таҳлили ва нормативлар ижроси каби масалаларга алоҳида эътибор қаратган [7].

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг сўнгги йиллардаги ҳисоботларида пруденциал талаблар асосида тижорат банкларининг молиявий ҳолати, капитал етарлилиги ва ликвидлик кўрсаткичлари, шунингдек, қўлланилаётган назорат механизмлари батафсил ёритилган. Марказий банк 2020 йилдан сўнг Базель III талабларига қисман мослашган ҳолда норматив ҳужжатлар ишлаб чиқиб, CET1, CAR, LCR ва NSFR каби халқаро кўрсаткичларни миллий назорат тизимида босқичма-босқич жорий этмоқда [8].

Жаҳон амалиётида пруденциал назорат нафақат банк назоратининг ҳуқуқий асоси, балки молиявий барқарорлик, хавфларни камайтириш ва жамоатчилик ишончини таъминлашнинг стратегик воситаси сифатида қаралади. Ушбу ёндашувларнинг Ўзбекистон шароитига мослаштирилиши - миллий банк тизимида сифат ўзгаришларини таъминлашнинг муҳим асоси ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил ва дедуктив хулоса чиқариш усулларида фойдаланилади. Маълумотлар манбаи сифатида Базель кўмитасининг расмий ҳужжатлари, Халқаро валюта жамғармаси ва Жаҳон банки ҳисоботлари, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг норматив ҳужжатлари ва статистик кўрсаткичлари, шунингдек маҳаллий олимлар тадқиқотлари асос қилинди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси банк тизимида пруденциал назоратнинг механизмлари халқаро амалиётда кенг қўлланилаётган Базель стандартлари асосида шаклланиб бормоқда. Ушбу механизмлар тижорат банклари фаолиятида хавфларни камайтириш, молиявий барқарорликни таъминлаш, шаффофликни ошириш ва ички назоратни кучайтириш каби

вазифаларни қамраб олади. Хусусан, мамлакат банк тизимида капитал етарлилиги, ликвидлик даражаси, активларнинг сифати, хавфни баҳолаш ва бошқариш, стресс-тестлар, аутсорсинг функциялари ва ахборот ошқорлиги каби элементлар асосий механизмлар сифатида белгиланган [9].

Ушбу пруденциал механизмларнинг амалда қўлланилиши белгиланган Марказий банк норматив ҳужжатлари асосида амалга оширилади. Барча тижорат банклари белгиланган минимал капитал кўрсаткичлари (CET1, CAR), ликвидлик индикаторлари (LCR, NSFR) ва хавфларни йўқотишга қаратилган ички тизимлар бўйича Марказий банкка доимий равишда ҳисобот тақдим этади. Шунингдек, стресс-тестлар орқали банклар шок ҳолатларида ўзининг барқарорлигини баҳолаш имкониятига эга бўлади. 2020 йилдан кейинги ислохотлар доирасида макропруденциал ёндашув ҳам шакллантирилди, бу эса банк фаолиятини умумий иқтисодий жараёнлар билан уйғун ҳолда баҳолаш имконини беради [10].

Бироқ мазкур механизмларни жорий этиш ва самарали қўллаш жараёнида бир қатор муаммолар ҳам кузатилмоқда. Жумладан, айрим тижорат банкларида техник инфратузилманинг етарли эмаслиги, хавф таҳлили ва баҳолаш бўйича малакали кадрлар етишмаслиги, ахборот ошқорлигида узилишлар, ҳамда меъёрий-ҳуқуқий базанинг етарли даражада мукамал эмаслиги каби масалалар амалиётда тўсқинлик қилмоқда. Шу билан бирга, чекка ҳудудлардаги банк филиалларида Базель III талаблари бўйича етарлича ахборот ва тушунчанинг мавжуд эмаслиги ушбу механизмларни тўлиқ жорий этишга салбий таъсир кўрсатмоқда [11].

Бундан ташқари, пруденциал назоратнинг айрим кўрсаткичлари (жумладан, ликвидлик бўйича NSFR индикатори ёки бозор хавфлари бўйича таҳлил) тўлиқ автоматлаштирилмаган ва классик усулларни қўллаган ҳолда амалга оширилади. Бу эса таҳлил самарадорлигини пасайтиради. Шундай қилиб, пруденциал назорат механизмларининг самарали ишлашини таъминлаш учун банкларда ахборот технологияларини жорий этиш, институционал салоҳиятни ошириш ва халқаро амалиётни мунтазам ўрганиш талаб этилади.

Ўзбекистон Республикасида банк тизимининг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Марказий банк томонидан тижорат банкларига нисбатан қатъий пруденциал назорат талаблари қўйилади. Бироқ, мазкур талабларнинг амалда тўлиқ бажарилиши билан боғлиқ қатор долзарб муаммолар ҳали ҳам сақланиб қолмоқда. Жумладан, айрим тижорат банкларида капитал етарлилигини таъминлашда муаммолар мавжуд бўлиб, бу банкларнинг юқори хавфли активлар билан ишлашга мойиллиги ва капитални самарасиз бошқариши билан боғлиқдир.

Бундан ташқари, ликвидликни бошқаришда замонавий механизмлардан фойдаланиш етарли даражада эмас. Айрим банклар ҳали ҳам Liquidity Coverage Ratio (LCR) ва Net Stable Funding Ratio (NSFR) каби халқаро стандартларга тўлиқ мослашмаган. Бу эса банкнинг қулмаган қарз талабларига жавоб бера олиш қобилиятини пасайтиради.

Шу билан бирга, тижорат банкларида ички назорат ва комплаенс тизимларининг заифлиги, рискларни баҳолашнинг содда ва субъектив ёндашувлар асосида амалга оширилаётгани, ахборот тизимларининг автоматлашмагани ва инсон омилига юқори боғлиқлик пруденциал талабларни бажаришда жиддий тўсиқлар яратаётган омиллардан ҳисобланади.

Марказий банк назорати жараёнида банклар томонидан ҳисоботларни тўлиқ ва ишончли тақдим этишда ҳам камчиликлар кузатилмоқда. Ҳисоботларда маълумотларни нотўғри келтириш, юқори хавфли активларни қайта таснифлаш орқали кўрсаткичларни яхшилашга уриниш ҳолатлари ҳам учрайди.

Шунингдек, банк тизимида қўлланилаётган пруденциал меъёрлар ва кўрсаткичларнинг айримлари Базель талабларига тўлиқ мос келмаслиги, уларнинг

маҳаллий шароитга мослаштирилиши етарлича илмий асосланмагани туфайли, назоратнинг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Яна бир муҳим жиҳат – бу кадрлар салоҳияти. Банкларда пруденциал назорат механизмларини тушуниш, уларни тўғри ҳисоблаш ва таҳлил қилиш бўйича етарли билим ва кўникмага эга мутахассисларнинг етишмаслиги ҳам юқоридаги масалаларни чуқурлаштирмоқда. Шу сабабли, мавжуд муаммолар нафақат техник-меъёрий, балки институционал ва инсон капиталига боғлиқ ечимларни талаб этади. Қуйида Марказий банк тижорат банкларини пруденциал назорат қилишда қўядиган асосий талаблар жадвал кўринишида келтирилган.

1-жадвал.

**Тижорат банкларига қўйиладиган
пруденциал талаблар***

Т/р	Талаб номи	Изоҳ	Қўлланилаётган меъёр
1.	Капитал етарлилиги коэффициенти (CAR)	Рискка мослаштирилган активларга нисбатан умумий капитал улуши	$\geq 13\%$
2.	1-даражали капитал коэффициенти (T1)	Ядро капитал (СЕТ1) ва Tier 1 капиталнинг соф активларга нисбати	$СЕТ1 \geq 10\%$, $T1 \geq 11\%$
3.	Ликвидликни қамраб олувчи коэффициент (LCR)	30 кунлик стресс шароитида банкнинг юқори ликвид активлари талабни қоплаши	$\geq 100\%$
4.	Ликвидликни барқарорлаштириш коэффициенти (NSFR)	Барқарор маблағлар ва барқарор фойдаланиш мослигини таъминлаш	$\geq 100\%$
5.	Кредитларнинг депозитларга нисбати (LDR)	Жалб қилинган депозитлар ҳисобига берилаётган кредитлар улуши	$\leq 90\%$
6.	Ягона қарз олувчига нисбатан чек	Битта мижозга берилган умумий қарзнинг капиталга нисбати	$\leq 25\%$
7.	Аффилланган шахслар билан операциялар чегараси	Банк билан боғлиқ шахсларга ажратилган кредитлар улуши	$\leq 10\%$
8.	Кредит портфелидаги нуқсонли активлар улуши (NPL)	Умумий кредитлар ҳажмига нисбатан муддати ўтган қарзлар	$\leq 5\%$
9.	Ички назорат тизими мавжудлиги	Банкда хавфни бошқариш ва ички аудит тизимлари фаолияти	Мутлақ талаб

*Марказий банкнинг норматив ҳужжатлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Юқорида келтирилган жадвал Ўзбекистон Республикаси банк тизимида амалга оширилаётган пруденциал назорат механизмлари кенг қамровли ва мустаҳкам норматив базага эга эканлигини кўрсатади. Банкларнинг капитал етарлилиги ($\geq 13\%$), ликвидликни таъминлаш (LCR ва NSFR $\geq 100\%$), ҳамда кредит хавфларини чеклаш (NPL $\leq 5\%$) бўйича белгиланган меъёрлар халқаро амалиётга яқинлаштирилган.

Шу билан бирга, 1-даражали капиталнинг юқори даражада талаб қилиниши (СЕТ1 $\geq 10\%$), аффилланган шахслар билан операциялар чекланиши ($\leq 10\%$) ва ягона қарз олувчига нисбатан чек ($\leq 25\%$) банк фаолиятида рискларни диверсификация қилишга йўналтирилган. Ички назорат ва хавфни бошқариш тизимлари эса барча банкларда мажбурий равишда жорий этилган бўлиб, бу Марказий банк томонидан жиддий назорат қилинадиган масалалардандир.

Умуман олганда, мазкур нормативлар банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш, молиявий хавфларни олдини олиш ва мижозлар ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Бу механизмлар нафақат халқаро стандартларга мослашиш, балки миллий молия бозорининг узок муддатли барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Таҳлиллар ва ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистон банк тизимида Базель стандартлари асосидаги пруденциал назорат механизмларини жорий этиш жараёнида бир

катор муҳим муаммолар мавжуд. Энг аввало, миллий молия бозорининг етарлича ривожланмаганлиги, капитал ва молия бозорлари инфратузилмасининг заифлиги халқаро стандартларда назарда тутилган таҳлил ва баҳолаш воситаларини зарур даражада қўллаш имкониятини чекламоқда. Шу билан бирга, банклар томонидан хавфларни баҳолаш ва бошқаришда фойдаланиладиган ички моделлар, рейтинглар ва рискни ҳисоблаш алгоритмлари амалиётда тўлиқ шаклланмаган.

Базель II ва III талаб қиладиган капитал етарлилиги, ликвидлик индикаторлари ва рискли активлар ҳисоб-китоби учун юқори технологияли ахборот тизимлари ва малакали мутахассислар зарур. Ўзбекистон банк тизимида етарли малакали мутахассислар етишмаслиги ва автоматлаштирилган ахборот тизимларининг заифлиги бу жараённинг ривожига саобий таъсир кўрсатмоқда. Ҳуқуқий ва меъёрий база ҳам Базель талабларига тўлиқ мос эмас, бу эса ички аудит ва комплаенс назоратининг тўлақонли амалга оширилишига тўсқинлик қилмоқда.

Шунингдек, банкларда капитал таркибини сифат жиҳатдан шакллантиришда айрим долзарб масалалар сақланиб қолмоқда. Масалан, 1-даражали капитал (СЕТ1) ва Tier-1 капиталнинг таркиби ва манбалари кўп ҳолларда халқаро мезонларга мос келмайди. Хусусан, мамлакат тижорат банклари капитали таркибида қўшимча капитал манбасининг заифлиги, девальвация захирасининг мавжудлиги кабилар шулар жумласидандир.

Юқоридаги муаммолар халқаро стандартлар, хусусан Базель қоидаларини миллий амалиётга тўлиқ татбиқ этишда тизимли ёндашув ва институционал ислохотларни талаб қилади. Шу билан бирга, Марказий банк томонидан қабул қилинаётган босқичма-босқич норматив ҳужжатлар ва капитал талаблари бу соҳада ижобий ўзгаришларга замин яратиши мумкин.

Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларини жорий этиш ва уни тўлиқ амалга ошириш жараёнида бир қатор муаммолар мавжуд. Хусусан, ахборот технологиялари ва ички риск баҳолаш моделларининг етарлича ривожланмагани бу жараёнга салбий таъсир кўрсатмоқда. Мисол учун, Малайзияда банклар учун автоматлаштирилган риск мониторинги тизимлари ишлаб чиқилган ва Марказий банк буни мажбурий қилган. Ўзбекистонда ҳам бу каби электрон назорат платформасини жорий этиш, ҳамда мутахассисларни тайёрлаш бўйича махсус марказ ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, миллий меъёрий база Базель стандартларига тўлиқ мос келмайди. Европа Иттифоқи ва Япония тажрибасида кўрсатилганидек, норматив-ҳуқуқий базани халқаро талабларга мослаштириш Базель III'нинг тўлиқ жорий этилиши учун асос бўлади. Ўзбекистонда ҳам Базель III стандартларини босқичма-босқич интеграция қилиш, шу жумладан countercyclical buffer, leverage ratio ва NSFR кўрсаткичларини амалиётга жорий этиш зарур.

Шунингдек, банклар капиталини шакллантиришда бозор механизмларининг роли етарлича эмас. Сингапур ва Жанубий Кореяда банклар капиталини облигациялар ёки субординар кредитлар орқали жалб қилишади. Ўзбекистонда ҳам фонд бозорини ривожлантириш орқали банкларнинг мустақил капитал жалб қилиш имкониятларини кенгайтириш талаб этилади.

Стресс-тестлар ва пруденциал ҳисоботларнинг шаффофлиги масаласи ҳам долзарбдир. Европа марказий банки ва Буюк Британия Банклари ҳар йили стресс-тест натижаларини жамоатчиликка тақдим этиб, бозор интизомини таъминлайди. Ўзбекистонда ҳам банклар ушбу натижаларни қисқача маълумот сифатида эълон қилиши орқали жамоатчилик ишончини ошириш мумкин.

Хавфларни баҳолашда қўлланилаётган ички моделлар ўзаро фарқ қилади ва кўп ҳолларда улар тўлиқ ишончли эмас. Базель қўмитаси талабларига мувофиқ, бундай моделлар миллий регулятор томонидан текширилиб, сертификатланиши зарур. Ўзбекистонда ҳам ушбу жараённи жорий этиш орқали риск баҳолаш сифатини ошириш мумкин.

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, пруденциал назоратни самарали жорий этиш учун институционал ислохотлар, инсон капиталига сармоя, ахборот технологиялари ривож ва шаффофликни таъминлаш асосий шартлардан ҳисобланади. Бу ислохотларни босқичма-босқич амалга ошириш Ўзбекистон банк тизимини мустаҳкамлаш ва халқаро молия тизимига интеграциялашиш имконини беради.

Хулоса

Умуман хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланишини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда Марказий банк томонидан амалга оширилган ислохотлар, хусусан Базель стандартлари асосида белгиланган меъёрий талабларни жорий этиш, банкларнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, амалиётда капитал етарлилиги, ликвидлик ва хавфларни бошқаришга оид талабларни бажаришда айрим тижорат банклари томонидан муаммоларга дуч келинаётгани аниқланди.

Бу муаммолар, асосан, банк ходимларининг етарли билим ва кўникмага эга эмаслиги, ахборот тизимлари етарлича самарали ишламаётгани, ички назорат механизмлари тўлиқ йўлга қўйилмагани билан боғлиқдир. Халқаро тажриба асосида ушбу муаммоларни ҳал этиш учун тижорат банклари томонидан Базель қоидаларига мос ички сиёсатлар ва процедуралар ишлаб чиқилиши, мутахассисларни мунтазам қайта тайёрлаш, хавфларни баҳолаш ва бошқаришда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳамда Марказий банк назоратини автоматлаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шунингдек, банк фаолияти самарадорлигини ошириш учун ички аудит ва комплаенс назоратини мустаҳкамлаш, ахборотлар шаффофлигини таъминлаш ва рискка асосланган ёндашувлар кенг қўлланилиши зарур. Шу орқали миллий банк тизимини халқаро молиявий бозорлар билан интеграциялашувига замин яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. (2024). 2023 йил учун молиявий барқарорлик тўғрисида ҳисобот. www.cbu.uz
2. CEIC Data. (2024). Uzbekistan: Regulatory Tier 1 Capital to Risk-weighted Assets. www.ceicdata.com
3. Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. www.bis.org
4. International Monetary Fund (IMF). (2021). Prudential Regulation and Supervision Assessment Report. Washington, D.C.: IMF Publications. <https://www.imf.org>
5. World Bank. (2021). Financial Stability and Prudential Regulation: Global Financial Development Report. Washington, D.C.: World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr>
6. Султанов А.А. (2021). Пруденциал назорат ва унинг банк тизимидаги ўрни. // Молия ва банк иши, –Т ошкент. – №4,
7. Иброҳимова Е.Б. (2022). Базель стандартларининг Ўзбекистон банк амалиётидаги татбиқи. // Иқтисодий таҳлил ва амалиёт, – Тошкент. – №2,
8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. (2024). 2023 йил учун молиявий барқарорлик ҳисоботи. – Тошкент: Марказий банк нашри. <https://www.cbu.uz>
9. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. “Тижорат банклари фаолиятида пруденциал нормативлар тўғрисидаги низом”. 2023 йил. www.cbu.uz
10. Basel Committee on Banking Supervision. “Basel III: Finalising post-crisis reforms”. Bank for International Settlements, 2017. www.bis.org
11. Саидов Н. “Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назоратнинг аҳамияти”. — Молия журнали, 2022 йил, №3. www.mf.uz

